

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/355492134>

Modifiye Atmosfer Yönteminin Et ve Sucuk Hamurunda Salmonella typhimurium üzerine etkisi

Conference Paper · November 2007

CITATIONS

0

READS

102

2 authors:

Aykut Barazi

Gaziantep University

19 PUBLICATIONS 78 CITATIONS

SEE PROFILE

Osman Erkmen

İstanbul Arel University

217 PUBLICATIONS 3,167 CITATIONS

SEE PROFILE

Aykut Ö. Barazi, Osman Erkmen

MODİFİYE ATMOSFER YÖNTEMİNİN ET VE SUCUK HAMURUNDA *Salmonella typhimurium* ÜZERİNE ETKİSİ

Aykut Ö. Barazi, Osman Erkmen

Gaziantep Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü-Gaziantep

Özet

Bu araştırmada *Salmonella typhimurium* eklenen kuşbaşı et ve sucuk hamurunda farklı gaz kompozisyonlarının mikroorganizmalar üzerine etkisi çalışılmıştır. Ette 4°C'de CO₂ varlığında *S. typhimurium* çoğalmadan canlılığını korumuş veya az da olsa sayısında azalış olmuştur. *S. typhimurium* ve AB sayısında 12°C'de 4°C'ye göre daha fazla artış olmuştur. *S. typhimurium* ve AB sayısında 4°C'de vakum ve %100 CO₂ ile paketlenmesinde azalma olmuş ve 12°C'de yaklaşık 1 log kob kadar artış olmuştur. Sonuçlar etin hijyenik koşullarda üretilerek mikrobiyal kontaminasyon düşük tutulursa MA koşullarında halk sağlığı açısından 4°C de saklandığında tehlikeli sayıya kısa sürede ulaşamayacağı belirlenmiştir.

Effects of Modified Atmosphere Techniques on *S. typhimurium* in Meat and Sucuk Dough

Abstract

Effect of gas composition on of *S. typhimurium* in meat and sucuk dough have been studied. *S. typhimurium* was survived or slightly increased in the presence of CO₂ in meat and sucuk dough. Number of *S. typhimurium* and AB were increased at 12°C than 4°C in meat. Number of *S. typhimurium* and AB were decreased at 4°C in meat packaged by vacuum and 100 % CO₂, but under same conditions *S. typhimurium* were increased with about 1 log cfu at 12°C. If meat and sucuk were produced under hygienic conditions, this will reduce contamination and increasing shelf life at 4°C without effecting public health.

GİRİŞ

Gıdaların uygun ambalajlara konmasından sonra havasının alınıp farklı gaz karışımları (CO₂, O₂ ve N₂) kullanılarak saklanmalarına modifiye atmosfer (MA) yöntemi denir. Gıda tüketiminde, tüketicilerin az işlem görmüş gıdalara yönelmesiyle bu gıdaların yeni yöntemlerle korunmasına ilgi artmaktadır. Gıdaların taze olarak uzun süreyle saklama yolları üzerinde son yıllarda araştırmalara önem verilmektedir (Bourke and O'Beirne, 2004; Cayre et al., 2003). MA yöntemi ile gıda korunması 1995 yılından sonra önemli ölçüde gıda sanayinin her alanında uygulanmaya başlanmış ve günümüzde gıdaların daha uzun süreyle saklanması ve korunması yolunda önemi daha da artmıştır. MA paketleme ile gıdaların gerek kalite ve gerekse uzun süreyle saklanabilmesi açısından önemli ekonomik katkılar sağlanabileceği umudu doğmuştur. Gıda ürünleri çok çeşitli yollarla korunabilmektedir. Bunlardan bazıları; soğutma, dondurma, kurutma, ısıtma işlemi uygulama, koruyucu kimyasal kullanımı (Farkas, 2001). Bu yöntemlerden hangisi

Şekil 1. Farklı MA paketleme koşullarının Ette *S. typhimurium* (a) ve AB (b) üzerine 4°C'de etkisi.

BULGULAR VE TARTIŞMA

CO₂ içeren gaz karışımı ve vakum ile paketlenen etlerde *S. typhimurium* sayısı hava ile paketlenmeye göre daha az artmıştır (Şekil 1a). CO₂ varlığında etkin paketlenmesiyle *S. typhimurium* üremesinde azalma belirlenmiştir. Bu azalma %100 CO₂ varlığında diğer gaz karışımlarına göre daha fazla olmuştur. *S. typhimurium* sayısındaki bu azalma 12 günlük saklama süresi sonunda 1.2 log kob olarak tespit edilirken, diğer gaz karışımlarında 0.5 log kob kadar azalma olmuştur. Bunlara karşılık vakum ile paketlenen etlerde saklama süresinin ilk 5 günde 0.9 log kob azalma belirlenmiştir. Sadece O₂ ve N₂ varlığında paketlerde *S. typhimurium* sayısında artış olmuş ve 12 günlük saklama süresi sonunda bu artış yaklaşık 3.3 log kob olarak tespit edilmiştir. AB sayısı *S. typhimurium*'un aksine tüm gaz karışımlarında artmıştır (Şekil 1b). Fakat bu artış normal atmosferik hava ile saklanan etlerden daha az olmuştur. Hava ile karşılaştırıldığında çoğalmadaki bu azlık 0.9 ile 3.0 log olarak belirlenmiştir. Hava ile saklanan etlerde artış yaklaşık 5.7 log kob olarak bulunurken gaz karışımı içeren paketlerde 0.5 ile 4.0 log kob arasında olmuştur. AB'larda en az üreme vakum ve %100 CO₂ ile paketlenen etlerde olmuştur.

S. typhimurium'un sayısındaki artış 12°C'de saklanan etlerde yaklaşık 0.8 ile 2.6 log kob arasında olmuştur (Şekil 2a). Diğer taraftan hava ve CO₂'siz paketlenmelerde bu artışlar sırasıyla 4.3 ve 5.5 log kob kadar olmuştur. Vakum ve %100 CO₂ varlığında *S. typhimurium* sayısındaki artış sırasıyla yaklaşık 0.8 ve 1.3 log kob kadar olmuştur. AB sayısındaki artış *S. typhimurium*'daki artışa benzer bir yol izlemiş, fakat *S. typhimurium*'dan çok daha fazla artmıştır (Şekil 2b). Bu artışlar 2.7 ile 5.4 log kob arasında değişmiştir.

S. typhimurium ve AB sayısındaki artış 12°C'de 12 gün boyunca sürmüştür (Şekil 3). Ortam atmosferinin değişimiyle *S. typhimurium*'daki en düşük artış yaklaşık 1.1 log kob kadar olurken en yüksek artış 4.4 log kob olarak bulunmuştur. AB sayısındaki artışlar 2.9 ile 5.5 log kob arasında gerçekleşmiştir.

Araştırmamızda küf ve maya sayısının sayımı 12 günlük saklama süresince gerek 4°C'de ve gerekse 12°C'de saklanan etlerde sayılmıştır. Küf ve maya sayısı paketleme başlangıcında yaklaşık olarak 1.3 log kob kadar tespit edilmiş, 2 günlük saklama süresi sonucunda tamamen inhibe oldukları belirlenmiştir, bu nedenle küf ve maya sonuçları verilmemiştir. Diğer yandan hava ile saklanan et ve sucuk hamurunda 12 günlük saklama süresi sonunda azda olsa sayıda artış tespit edilmiş, bu artış yaklaşık olarak 0.8 log kob kadar olmuştur.

Şekil 2. Farklı MA paketleme koşullarının Ette *S. typhimurium* (a) ve AB üzerine 12°C'de etkisi

Ette *S. typhimurium* eklendikten sonra CO₂, O₂ ve N₂ gazlarının farklı karışımları, vakum ve hava ile paketlenerek 4 ve 12°C'de 12 gün süreyle saklanmış ve bu süre boyunca *S. typhimurium*, AB ve küf ve maya sayımı yapılarak paketleme ortamının etkisi araştırılmıştır. Etin vakum ve %100 CO₂ varlığında paketlenip 4°C'de saklandığında *S. typhimurium* sayısında azalma belirlenmiştir. Diğer yandan paketleme ortamına O₂ eklenmesiyle *S. typhimurium* sayısında artış olmuştur. Ortamda O₂'nin olmaması ve CO₂ bulunması, *S. typhimurium*, AB, ve küf ve maya üzerine antimikrobiyal veya inhibisyon etki göstermiştir. Bu etki bilindiği üzere CO₂'in suda çözünerek karbonik aside dönüşmesi ve bunun sonucunda gerek hücre dışı ve gerekse hücre içi pH'nın düşmesi sonucunda gerçekleşir. Karbonik asit zayıf bir organik asittir, suda bulunduğu tamamı çözünmez, çözünen miktarla çözünmeyen miktar eşit olarak bulunur. Mikroorganizma hücre zarı iyonlara geçirgen değildir ama organik asitlere geçirgendirler. Bunun sonucunda karbonik asit sitoplazmada da parçalanarak pH'da ani düşüşe neden olur (Nisan ve ark., 2000).

Aykut Ö. Barazi, Osman Erkmen

Şekil 3. Farklı MA paketleme koşullarının Sucuk hamurunda *S. typhimurium* (a) ve AB (b) üzerine 12°C'de etkisi

12°C'de saklamada (et ve sucuk hamurunda) bakteri sayısında yaklaşık 0.8 ile 4.3 log kob arasında artış tespit edilmiştir. Fakat yine de 12°C'deki bu artış hava ile paketlemedeki artıştan çok daha az olmuştur. Literatürde ortamın atmosferinin değiştirilmesiyle saklanan gıdalarda gaz karışımının mikroorganizmalar üzerine farklı etkiler gösterdiği belirtilmiştir (Tasso ve Boziaris, 2002; Cayre ve ark., 2005). Hem hücre dışında hem de hücre içinde ortam pH'sında azalma enzim, protein, iyon gibi bazı yaşamsal fonksiyonlar üzerine etkili olduğu ve bununda mikroorganizmalar üzerine inhibisyon etkisi gösterdiği belirtilmiştir (Bodnaruk ve Draughon, 1998; Nissen ve ark., 2000). Nissen ve ark. (2000) modifiye atmosfer ortamının *Y. enterocolitica*, *L. monocytogenes*, *S. typhimurium* ve *E. coli* üzerine etkisini fark gaz kompozisyonlarıyla paketlenen kıymada 10°C'de çalışmış, araştırma sonucunda bu bakterilerin saklama süresince çoğaldıkları ve sayılarında artış olduğu belirtilmiş, bu artışların hava ile yapılan paketlemeden daha az olduğunu kaydetmişlerdir. Hintlian ve ark. (1987) ortamın atmosfer yapısını değiştirerek pişirilen rosto'nun vakum paketlenmesi ile yaptıkları çalışmada mikroorganizma inhibisyonunun ortam ve mikroorganizma cinsine göre değiştiğini belirlemişlerdir. Piagentini ve ark. (1997) ortamın atmosfer yapısının değiştirilmesiyle ortamdaki CO₂'in AB'ler üzerine inhibisyon etki gösterdiğini belirtmişlerdir. Benzer araştırmalar Fungus (Suhn ve Nielsen, 2005), *S. aureus* (Kimura et al., 1999), *Listeria* (Franco-Abuin ve ark., 1997; Bourke ve O'Beirne, 2004), *B. thermosphacta* (Cayre ve ark., 2005), *Y. enterocolitica* (Pin et al., 2000; Bodnaruk ve Draughon, 1998), *Salmonella* (Tasso ve Boziaris, 2002; Skandamis ve ark., 2002), *E. coli* (Nissen ve ark., 2000) ve AB'ler (Panagou et al., 2002; Lyhs et al., 2001; Ho et al., 2003) ile de farklı gıdalarda yapılmış. Ortamın atmosferini değiştirilerek O₂ yokluğunda veya azaltılması durumunda fungusların çoğalmasının engellediği ve azalmalar tespit edildiği belirlenmiştir (Westall ve Filtenborg, 1998; Suhr ve Nielsen, 2005). MA ortamda mikroorganizmalara etki eden faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: mikroorganizma cinsi, gıda çeşidi, gaz kompozisyonu, su aktivitesi, inhibitör madde gibi. Sucuk hamurunda gerek *S. typhimurium* ve gerekse AB 12°C'de daha fazla üremiş ve etten

daha kısa sürede bozulma tespit edilmiş. Sucuk hamurunda bakterilerin daha fazla üremesinin sebebi etin kıyma haline getirilmesi sonucunda yüzey alanının artışından kaynaklanmıştır. Sucuk hamurundaki üreme etle karşılaştırıldığında sucuk hamuruna katılan katkıların *S. typhimurium* üzerine yeterince antimikrobiyal etki göstermediğinin belirtisidir.

Kuşbaşı ette yapılan çalışmalarda 4°C'de ortamın atmosfer yapısında CO₂ varlığında ya *S. typhimurium* çoğalmadan canlılığını korumuş yada azda olsa azalmasına neden olmuştur. 12°C'de ise *S. typhimurium* sayısında 4°C'ye göre artış olmuştur. Araştırma sonuçlarımız CO₂ inhibisyon etkisi yanında saklama sıcaklığının da önemli olduğunu göstermiştir. Buzdolabı sıcaklığında MAP ortamlarında patojen bakteriler canlılığını korusa bile sayısı artmamıştır. Eğer et hijyenik koşullarda üretilir mikrobiyal kontaminasyon düşük tutulursa halk sağlığı açısından 4°C de saklandığında tehlikeli sayıya ulaşamayacağı kanısına verilmiştir.

Araştırmamıza etlerin CO₂ varlığında veya vakum ile paketlenildiğinde saklama süresinin arttığı fakat bu paketlemelerde etlerin mutlaka düşük sıcaklıkta (4°C) saklanması gerektiği belirlenmiştir. Yüksek sıcaklıkta saklamayla, atmosfer yapısının değiştirilmesinin gerek *S. typhimurium* ve gerekse AB üzerine fazlaca bir etkisi olmamıştır. Ortam atmosferinin değiştirilmesi mikroorganizmaların çoğalması ve canlı kalmaları üzerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Et ve sucuk hamurunun ortam atmosferi değiştirilerek saklandığında ve tüketiciye ulaştırıldığında gerek patojen ve gerekse bozulmaya neden olunan mikroorganizmaların çoğalmaları, gıdayı bozmaları ve halk sağlığı açısından tehlike yaratması azaltılabilir. Özellikle MA uygulandığında ortama CO₂ eklenmesi mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal etkiye neden olduğu belirlenmiştir.

KAYNAKLAR

- Bodnaruk, P.W., Draughon, F.A. (1998). *Food Microbiology*. Academic Press Ltd., pp.15, 129-136.
- Bourke, P. and O'Beirne, D. (2004). Effect of packaging type, gas atmosphere and storage temperature on survival and growth of *Listeria* spp. in shredded dry coleslaw and its components. *Intern. J. Food Sci. Technol.*, 39:509-523.
- Campbell, A.J. (1997). Food Packaging. In: *Food Industries Manual*. Ed.: Ranker, M.D., Kill, R.C., Baker, G.G.J., 24th Edn., Springer-Verlag.
- Cayre, M.E., Garro, O. and Vignolo, G. (2005). Effect of storage temperature and gas permeability of packaging film on the growth of lactic acid bacteria and *Brochothrix thermosphacta* in cooked meat emulsions. *Food Microbiol.*, 22:505-512.
- Erkmen, O. (2007). *Basic Methods for the Microbiological Examination of Foods*. Nobel Publication, Ankara, pp.140-158.
- Franco-Abuin, C.M., Rozas-Barrero, J., Romero-Rodriguez, M.A., Cepeda-Saez, A. and Fente-Sampayo, C. (2002). Effect of modified atmosphere packaging on the growth and survival of *Listeria* in raw minced beef. *Food Sci. Technol. Intern.*, 3:285-290.

Aykut Ö. Barazi, Osman Erkmen

- Hintlian, C.B. and Hotchkiss, J.H. (1987). Microbiological and sensory evaluation of cooked roast beef packaged in a modified atmosphere. *Journal of Food Processing and Preservation*, 11, 171-179.
- Ho, C.-P., Huang, N.-Y. and Mcmilin, K.W. (2003). Microflora and color of ground beef in gas Exchange modified atmosphere packaging with abusive display temperature. *J. Food Sci.*, 68(5):1771-1176.
- Lyhs, U., Lahtinen, J., Fredriksson-Ahomaa, M., Hyytia-Trees, E., Elfing, K. and Korkeala, H., (2001). Microbiological quality and shelf-life of vacuum-packaged gravad rainbow trout stored at 3 and 8°C. *Intern. J. Food Microbiol.*, 70:221-230.
- Nissen, H., Alseike, O., Bredholt, S., Holck, A. and Nesbakken, T. (2000). Comparision between the growth of *Yersinia enterocolitica*, *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* O157:H7 and *Salmonella* spp. in ground beef packed by three commercially used packaging techniques. *Intern. J. Food Microbiol.*, 59, 211-220.
- Panagou, E.Z., Tassou, C.C. and Katsaboxakis, K.Z. (2002). Microbiological, physicochemical and organoleptic changes in dry-salted olives of Thassos variety stored under different modified atmospheres at 4 and 20°C. *Intern. J. Food Sci. Technol.*, 37:635-641.
- Skandamis, P., Tsigarida, E. and Nychas, G-J.E. (2002). The effect of oregano essential oil on survival/death of *Salmonella typhimurium* in meats stored at 5°C under aerobic, VP/MAP conditions. *Food Microbiol.*, 19:97-103.
- Suhr, K. and Nielsen, P. (2005). Inhibition of fungal growth on wheat and rye bread by modified atmosphere packaging and active packaging using volatile essential oil. *J. Food Sci.*, 70(1):M37-M44.
- Tasso, C.C. and Boziaris, J.S. (2002). Survival of *Salmonella enteritidis* and change in pH and organic acids in grated carrots inoculated or not with *Lactobacillus* spp. and stored under different atmospheres at 4°C. *J. Sci. Food Agric.*, 82:1122-1127.
- Westall, S. and Filtenborg, O. (1998). Spoilage yeasts of decorated soft cheese packed in modified atmosphere. *Food Microbiol.*, 15:243-249.